

TURKISTON GENERAL GUBERNATORLIGIDA SUD TIZIMI

Xudoyorov Jaloliddin Ummat o'g'li

jaloliddin12jx@gmail.com

Gul Du tarix yo'nalishi 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6166819>

Annotatsiya: Turkiston general-gubernatorligida boshqaruv tizimining mustamlakachilik mohiyati sud tizimi, himoya va jazo institutlari faoliyatida yaqqol o'z aksini topgan. 1865 yilda qabul qilingan –Turkiston viloyatini boshqarish haqidagi muvaqqat nizomda viloyat harbiy gubernatori zimmasiga an'anaviy musulmon sud muassasalarini nazorat qilish vazifasi yuklatilgan. Ma'muriy va sudlov tizimini o'z qo'lida birlashtirgan harbiy gubernator huzurida harbiy-sud komissiyasi tuzilgan edi. 1865 yilgi – nizomga asosan mahalliy aholi uchun an'anaviy sud tizimi – o'troq aholi uchun qozilik sudi va ko'chmanchi aholi uchun biylik sudi saqlab qolindi va ularga fuqarolik va jinoiy ishlarni avvalgidek shariat qoidalari asosida ko'rib chiqish vakolati berildi, ammo qozilarni tayinlash va bo'shatish harbiy-gubernator ixtiyoriga berildi. Ushbu tezisda, Turkiston general gubernatorligida sud tizimi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Turkiston, sud tizimi, general gubernatorlik, fuqarolik, harbiy-sud, an'anaviy ierarxiya, Rossiya gubernatorligi.

An'anaviy sud tizimiga ko'nikkan mahalliy aholi vakili uchun bu yangi tartiblarga majburan amal qilish og'ir kechdi. Garchi diniy ulamolar sud jarayonlariga o'zgartirishlar kiritish muhimligini e'tirof etsalar-da, amalda eski tartiblarning tiklanishini talab qila boshladilar. Rossiya savdo-sanoat doiralari manfaatlarini himoya qiluvchi (Birja xabarlar) gazetasida mustamlaka hukumatining sud tizimini isloh qilish harakatlari tanqidga uchradi. Unda rus hukumati musulmon ruhoniylarini o'ziga qarshi qo'yayotganligi, mahalliy aholining an'analari va qonunlariga aralashuv katta norozilik keltirib chiqarganligi alohida qayd etilgan edi.

Xonlik davrida qozilik lavozimiga tayinlash jarayonida eng layoqatli nomzod sinchkovlik bilan tanlab olinib, undan shariat va odat qonunlarini yaxshi bilish darajasini aniqlash uchun imtihon olingan, ya'ni nomzodlarning chuqur bilimga ega ekanligini hisobga olish mezoni mavjud bo'lgan. Ammo mustamlaka tuzum joriy qilgan tartiblarga ko'ra boshlang'ich saylanish huquqi va qozilik lavozimiga nomzodlarning ilmiy darajasiga hech qanday talab qo'yilmagan. Bunday siyosat natijasida –xalq sud'yalari ya'ni, qozilar lavozimiga ko'pincha musulmon huquqidan etarli bilimga ega bo'lmagan, turli darajadagi suiste'mollarga va noqonuniyliklarga yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan shaxslar tasdiqlanganlar. Ko'p hollarda qozilik kursisi pulga sotib olinganligi

mahalliy tilda chop etilgan davriy nashrlarda qattiq tanqid qilingan. Qozilarni tayinlashda ularning bilimi hisobga olinmay, saylov natijalarini tasdiqlovchi mustamlaka hukumatining nomzodlarga qanchalik xayrixohligi, ularning —naqadar ishonchga sazovorligi bosh mezon bo'lib xizmat qilgan. Qozilar tomonidan yo'l qo'yilgan suiste'molliklar xalqning haqqoniy noroziligiga, turli idoralarga shikoyatlar, iltimosnoma va xatlar bilan murojaat qilishiga sabab bo'lgan, ammo bu murojaatlar yillab javobsiz qolib ketgan, zero hukumat o'zi o'rnatgan tartiblarni bekor qila olmagan. Sud'yalar tomonidan yo'l qo'yilgan suiste'molliklar xalqning haqqoniy noroziligiga, turli idoralarga shikoyatlar, iltimosnoma va xatlar bilan murojaat qilishiga sabab bo'lgan va u yerda yillab javobsiz qoldirilgan. Hukumat o'zi o'rnatgan tartiblar, xususan, qozilarni tayinlashda ularning hukumatga —sadoqatli bo'lishini asosiy mezon sifatida baholash tartiblari saqlanib qoldi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad – an'anaviy sud tizimidan mustamlaka tuzum manfaatlari yo'lida foydalanish edi. Yangi sud tizimining oliy instansiyasi Peterburgdagi Senat hisoblangan. Rossiyada Aleksandr II tomonidan 1864 yilda sud nizomlarining joriy etilishi munosabati bilan imperiya sud tizimida ma'lum o'zgarishlar sodir bo'ldi.

Muvaqqat harbiy-sud komissiyalari tomonidan aholi huquqlarining buzilishi, turli lavozimdagi amaldorlarning o'ldirilishi, rus aholisi tomonidan sodir etilgan talonchilik, o'g'rilik va boshqa og'ir jinoyatlar, hukumatga qarshi jinoiy harakatlar va tartibbuzarliklar ko'rib chiqilgan. Viloyat boshqarmalarida tashkil qilingan sud bo'limlari viloyat harbiy gubernatori nazoratida amalga oshirilgan. Sud ishlari bo'yicha xech qanday bilim va amaliy tajribaga ega bo'lmagan harbiy gubernatorning bunday vakolatga ega bo'lishi sud ishiga katta zarar etkazgan, juda ko'p tushunmovchilik va chalkashliklarga olib kelgan. Bu anglashilmovchiliklarni hal etish uchun murojaatlar qabul qiluvchi yuqori instansiya – Turkiston general gubernatori bo'lib, u ham etarli bilim va amaliy tajribaga ega bo'lmagan holda juda ko'p masalalarni o'z xolicha hal etgan. U xatto sud tizimidagi amaldorlarning huquq va burchlari haqidagi qoidalarni ham o'zi istagancha o'zgartirganligi taftish jarayonlarida aniqlangan.

Turkiston general gubernatori bu borada Rossiyadagi adliya vaziridan ham ko'proq vakolatga ega edi. Sud tizimi va hokimiyatning qo'shilib ketishiga olib kelgan. Bunday holat Rossiyaning o'zida 1864 yilgi sud islohoti natijasida joriy etilgan sudlov tizimi rivojlanishining umumiy tamoyillari, ya'ni sudning ma'muriyatdan ajratilishi tamoyillariga mutlaqo zid edi. Turkistonda sudni ma'muriyatdan ajratish faqatgina uezd darajasida amalga oshgan, ammo bu ham juda cheklangan darajada bo'lgan. Boshqaruvning yuqori pog'onalarida, masalan, viloyatda sud ishlari bilan harbiy gubernatorlarning viloyat boshqarmalari,

markaziy apparatda esa general-gubernator devonxonasi sud bo'limlari shug'ullangan. Viloyat harbiy gubernatorlarining uezd sud'ulariga xayfsanlar va tanbehlar berish huquqiga egaligi amalda sudning ma'muriyatdan ajratilmaganligining yaqqol namunasi edi.

Xulosa qilib aytganda, Turkiston xalqlari bunday sudlar oldida o'zlarini ishonchsiz va himoyasiz his qilganlar, ularning o'zlari o'rgangan an'anaviy urf-odat va an'analari asosidagi me'yorlardan uzoq bo'lgan bunday huquqiy tartiblarni —chigal va tushunarsiz deb bilganlar. Umuman olganda, Turkistonda sud tizimini isloh qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad islom dini va din peshvolarining aholiga ta'sirini kamaytirishdan iborat bo'lsa-da, amalda bu kutilgan natijani bermadi. Ko'p o'tmasdan, yangi o'rnatilgan tartiblarning talab darajasida emasligi ma'lum bo'ldi. Birinchidan, ma'muriy boshqaruv bilan mashg'ul amaldorlar sud ishlariga ko'p vaqt ajrata olmadilar va natijada ko'p muammolar o'z vaqtida echimini topa olmadi. Ikkinchi tomondan, maxsus huquqiy bilim va saviyaga ega bo'lmagan viloyat darajasidagi amaldorlar sudlov tizimida qoniqarli darajada ish olib bora olmadilar. Maxsus bo'limda maxfiy josuslar xizmati ayniqsa qadrlangan. Har bir tashkilotning o'z agenti bo'lib, ular maxsus bo'limga josuslik xabarlarini yetkazib turganlar. Xususan, inqilobiy tashkilotlarda josuslar ish olib borishi shart bo'lgan. Maxfiy xizmatchilar o'zlari ish olib borayotgan tashkilotlar haqida ayg'oqchilik xabarlarini to'plash bilan birga siyosiy partiyalar hayotida, inqilobchilarning qamalishida ham faol ishtirok etganlar. Rossiya imperiyasi ichki ishlar vazirligining politsiya departamenti organi bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. Samarqand - Yer yuzining sayqali // Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan kuramiz. -Toshkent.; Uzbekiston, 2017. -B. 178.
2. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. -T.; O'zbekiston, 2017. -B. 491.
3. Abduraximova N.A., Ergashev F.R. Turkistonda chor mustamlaka tizimi. -T.: Akademiya, 2002.
4. Brodovskiy M. Zametki o zemledelii v Samarkandskom rayone // Turkestanskiy sbornik. -SPb., 1873.-S. 419-447.